

JEK LONDON ASARLARI TARJIMALARINING SEMANTIK XUSUSIYATLARI (“MARTIN IDEN” VA “OQ SO‘YLOQ” ASARLARI ASOSIDA)

Yo‘ldasheva Mahliyo Faxriddin qizi

Namangan davlat universiteti Tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14377030>

Annotatsiya. Ushbu tezisda Jek Londonning “Martin Iden” asarini funksional-semantik tadqiq qilish jarayonida badiiy tasvir vositalarining qo‘llanilish usullari, ularning asliyatdagi variant bilan tarjima jarayonida yuzaga kelgan o‘zgarishlarini keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: metonimiya, epitet, tarjima jarayoni.

Jek London ijodiy uslubining asosiy xususiyatlaridan biri uning asarlarining avtobiografik tabiati bo‘lib, buni yozuvchining deyarli barcha asarlarida ko‘rish mumkin. Shunday qilib, yozuvchining “Shimoliy hikoyalari”, “Quyosh o‘g‘li”, “Dengiz bo‘risi”, “Martin Iden” va boshqa kitoblarida ba‘zi biografik epizodlarni kuzatish mumkin. Bu asarlarda yozuvchining o‘zi hayotining bir qismi bo‘lgan sarguzashtlar, dengiz sayohatlari, oltin konlaridagi mehnat aks ettirilgan. Bundan tashqari, Londonning voqealarga boy hayoti mamlakat tarixiy rivojlanishidagi inqirozli daqiqalarda o‘z ifodasini topgan. “Martin Iden” va “Oq Soyloq” yozuvchining “Yovvoyi chaqiruvi”, “Dengiz bo‘risi” va boshqalar kabi kitoblari bilan bir qatorda asosiy asarlaridan biridir. Biroq, 1908-yilda yozilgan “Martin Iden” romani Jek London ijodiy salohiyatining cho‘qqisi bo‘lib, o‘ziga xos original she‘riy va badiiy konsepsiya bilan ajralib turadi. Ko‘pgina tadqiqotchilarning ta‘kidlashicha, “Martin Iden” Jek Londonning boshqa asarlaridan ko‘ra ko‘proq avtobiografik tabiati bilan ajralib turadi: kambag‘al dengizchidan taniqli yozuvchigacha bo‘lgan shaxsiyat rivojlanishining qiyin yo‘lini bosib o‘tgan bosh qahramonning taqdiri. London hayotidagi voqealar rivoji bilan juda o‘xshash.

Metonimiya boshqa kognitiv jarayonlar orasida o‘z o‘rniga ega. Kognitiv tilshunoslik asosida metonimiyani o‘rganish shuni aniqlab beradiki, metonimiya so‘zlararo munosabatlardan tashqari boshqa ma‘nolarni ham ifodalaydi. Metonimiya inson o‘y-fikrlari hamda tilida muhim rol o‘ynaydigan bilish jarayoni hisoblanadi. [1]

R. Langaker fikricha, metonimiya - bir konseptual obyektga boshqa obyekt orqali aqliy kirish jarayonidan iborat deb tushuntiradi.[2]

Metonimiya – bu manba hisoblangan konseptual domen ma‘nosining ikkinchi domenga ko‘chishidir. Asl va ko‘chma ma‘no bir xil funksional domen va ularning pragmatik funktsiya orqali chambarchas bog‘langanligi ko‘chma ma‘noni yuzaga keltiradi.[3]

Epitet ko‘plab tilshunos va adabiyotshunos olimlar(T.A.Burkova[4], V.M.Jirmunskiy, I.R.Galperin va boshqalar) tomonidan tadqiqot ob‘yektiga bo‘lganligiga qaramasdan, hozirgi zamon tilshunosligida uning uchun aniq bir tarif mavjud emas. V.M.Jirmunskiy shu sababli “epitet” tushunchasiga aniq bir barqaror ta‘rif bera olmaymiz”- deb fikr bildirgan. [5]

Epitetlar adektivatsiyaning bir ko‘rinishi hisoblanadi.[6] Epitet nutqiy hodisa hisoblanadi, lekin biror belgi o‘xshashligiga ko‘ra hosila ma‘noda ham kelishi mumkin. Epitetlarni badiiy sifatlash deb yuritimiz.

So‘z semantik taraqqiyotining mantiqiy-semantik asosda tadqiq etish semasiologiyada alohida yo‘nalish sifatida o‘rganilib, unda asosan so‘zlarning semantik taraqqiy etishi va sabablari haqida fikr yuritiladi. So‘z qanday hodisalar asosida semantik taraqqiy etishi haqida nemis tilshunos olimi G.Paul tadqiq qiladi va uni 4 ta deb aytib o‘tadi: 1) hajmning torayishi va

ifodaning boyishi; 2) tushuncha mazmunining kengayishi bilan bog'liq holda ifodaning qashshoqlashuvi; 3) makon, zamon va biror sababli aloqaga ko'ra nomning ko'chishi; 4) uch asosiy hodisadan biriga oid bo'lmagan ba'zi bir xil ma'no o'zgarishi.[7]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Lakoff G. and Johnson M. *Metaphors We Live By*. – Chicago and London: The University of Chicago Press. 1980. – P. 35; Lakoff G. *Women,, Fire and Dangerous Things*.- Chicago and London: The University of Chicago Press. 1987.- P.54. Langacker,R. *Grammar and Conceptualization*. – Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 1999. – 83 p.
2. Langacker R.W. Reference-Point Constructions. *Cognitive Linguistics*, 1993.- 29-40 Pp.
3. Barcelona A. The Case for a Metonymic Basis of Pragmatic Inferencing: evidence from Jokes and Funny anecdotes. In Panther K.U. and L.L. Thornburg, (Eds), *Metonymy and Pragmatic Inferencing*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company/2003/ - 81-102 p.
4. Т.А.Буркова. *Stilistik der deutschen Sprache*. Стилистика немецкого языка: Учебно-методическое пособие. Уфа, 2002. -60с-124, Н.М.Наер. Стилистика немецкого языка: учеб. пособие. - Москва.: Высшая школа, 2011. - 233с-271
5. В.М.Жирмунский. Теория литературы.Поэтика.Стилистика .- Москва.:Либроком,2009.-355С.-464
6. Марузо Ж.Словарь лингвистических терминов.-М.:СЭ. 1960. С.20
7. Paul G. *Prinzipien der Sprachgeschichte*- Halle. 1920. S. 103.